

A DISCIPLINA DA NATUREZA E A NATUREZA DAS DISCIPLINAS: A CIÊNCIA COMO PRODUÇÃO CULTURAL - RELATOS DE UM ENCONTRO COM TIMOTHY LENOIR

Marise Basso Amaral¹

RESUMO

Este texto refere-se às questões debatidas durante o *workshop* intitulado “*A natureza das disciplinas e a disciplina da natureza: ciência como produção cultural*”, apresentado pelo professor Timothy Lenoir. Este artigo aborda o entendimento deste autor sobre os significados e as múltiplas facetas do termo disciplina na ciência contemporânea, seus contextos de produção e sua interação com o mercado e a economia. O autor se inspira, para tanto, nos trabalhos de Foucault e Bourdieu, entre outros. Sua análise destaca o caráter cultural da produção das disciplinas científicas, o caráter econômico e político envolvido em tais produções e as disputas de poder em meio a qual estas se constroem. **Palavras-chave:** *disciplinas, programas de pesquisa, programas disciplinares, conhecimento científico, tecno-ciência, cultura.*

ABSTRACT

This paper aims to narrate the conference presented by Timothy Lenoir in the workshop “*The discipline of nature and the nature of disciplines: science as cultural production*”. Such discussion embraces the author’s view about the meaning and the multiple facets of discipline in the scientific field, the contexts of production in which discipline appear and the interaction with market relations and economy. Lenoir draw his attention upon the work of Foucault and Bourdieu, among others. His research stresses the cultural aspects related to the production of scientific disciplines, the economical and political features involved in such production, as well as the power relations in which they are build. **Key-words:** *disciplines, research programs, disciplinary programs, scientific knowledge, technoscience, culture.*

¹ Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Quais as conseqüências do entendimento das potencialidades que se encerram na tentativa de analisar a ciência como um texto? Que novos caminhos podem ser traçados a partir da problematização da relação entre instrumento/tecnologia e a construção das verdades/objetos da ciência sobre o mundo ao nosso redor? Que novos desafios, que novos olhares trazem o movimento que coloca a ciência como uma forma de produção cultural da sociedade? Onde nos levam as novas relações estabelecidas entre a “Tecno-ciência”, a sociedade e o mercado? E, finalmente, pensando no quadro referencial a que estas perguntas apontam, como, por que meios e em que lugares acontece a produção do conhecimento científico contemporâneo?

Acredito que o trabalho do professor Timothy Lenoir tem a peculiaridade de nos propor estes questionamentos, além de reunir, no seu trabalho de análise da história da ciência contemporânea, vários teóricos de diferentes campos de estudo. As perguntas que orientam sua pesquisa se afastam daquelas propostas, tradicionalmente, por uma Filosofia da Ciência “formal” — preocupada com a estrutura das teorias e descobertas científicas, com questões relacionadas à racionalidade e às mudanças teóricas — e passam a se dirigir, por exemplo, à própria problematização do que se entende como *racionalidade*. Para Lenoir o que está em discussão, nos trabalhos recentes sobre a ciência, é, precisamente, a categoria “racionalidade”, ou seja, o que é tomado como critério de racionalidade passa a ser um objeto de disputa. Estas novas questões se constroem a partir das influências vindas de campos distintos como a Filosofia, a Economia, a Literatura, os Estudos Feministas e os Estudos de Ciência, nos trabalhos de autores/as como Bruno Latour, Donna Haraway, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jaques Derrida, entre outros.

O presente artigo pretende se restringir a uma das discussões específicas que fazem parte do instigante trabalho deste autor: a produção cultural das disciplinas, abordada por ele através de um *workshop*². Ensaio, então, a organização deste relato, fruto da “arriscada” reunião de fragmentos que incluem os textos e lâminas do autor, em especial o texto “*The Discipline of Nature and the nature of disciplines*” e, como não poderia ser diferente, também as impressões, interpretações e dúvidas de quem se propôs a realizar esta tarefa.

² Este *workshop*, intitulado “*A disciplina da natureza e a natureza das disciplinas: a ciência como produção cultural*”, foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 17 de julho de 1997.

A PRODUÇÃO CULTURAL DAS DISCIPLINAS

Qual o conjunto de significados estão encerrados no termo *disciplina*? Que diferentes contextos permitem este diferentes significados? Como eles se hibridizam? Quais são as instâncias que estão envolvidas na construção das disciplinas científicas? Como elas são habitadas e constituídas pelas disputas de poder relativas à distribuição de benefícios e prestígio no meio científico?

Estes questionamentos são feitos pelo autor e, ao mesmo tempo, são constituídos a partir de sua análise. Afastando-se das perguntas que trabalhos iniciais dirigiam à prática científica, seu trabalho se dedica a olhar os lugares de produção científica (departamentos, instituições, laboratórios), a analisar as “trocas” e influências estabelecidas entre os produtos da ciência e o mercado, além de problematizar o caráter instrumental-prático do trabalho científico da moderna “Tecno-ciência”.

Enquanto estudos iniciais negligenciavam os processos envolvidos na criação dos instrumentos da ciência, trabalhos mais recentes tendem a insistir que os objetos de investigação científica são construídos e estabilizados através dos instrumentos, num processo que acaba por *disciplinar a natureza*. Neste sentido, vários trabalhos tem demonstrado que os instrumentos projetados para investigar um fenômeno particular são, freqüentemente, uma corporificação do próprio objeto de investigação; assim, a tecnologia experimental passa, então, a servir como modelo para o fenômeno natural. Para Lenoir, tal fenômeno requer um redimensionamento daquilo que entendemos como ciência. Este se dá no sentido de adotar a terminologia de Bruno Latour, nos direcionado à ciência como “Tecno-ciência”, a qual é metodologicamente orientada em torno da tecnologia, distintamente de outras formas anteriores de ciência. É a partir desta perspectiva que acontece o processo de *disciplinamento da natureza*, uma vez que os “objetos naturais”, ou seja, aqueles objetos aos quais atribuímos um valor natural, são coisas que construímos sob condições instrumentais. Olhamos a natureza pelos olhos e sentidos da tecnologia e apreendemos como verdade aquilo que os instrumentos constituem para nós como a realidade.

É neste contexto, somado ainda ao entendimento da ciência como heterogênea, apresentando uma estrutura desunida, sem uma teoria única fundadora ou nuclear e, portanto, fruto da produção cultural de uma dada sociedade, num tempo e espaço específicos, que Lenoir localiza a sua discussão sobre “a disciplina da natureza e a natureza das disciplinas”. É nas complexas redes traçadas a partir da falta de unidade da ciência que as

disciplinas surgem como um local crucial para a estruturação de uma prática científica estável a nível global. Mas, que significados encerram o termo disciplina? Que processos estão envolvidos na sua construção?

DEFININDO VÁRIAS DISCIPLINAS...

Lenoir ressalta, da mesma maneira que Foucault e Bourdieu, que a discussão sobre o tema disciplina não deve se restringir simplesmente à preocupação com instituições ou com a profissionalização. Para ele, disciplina, antes de qualquer coisa, fala de corpos; corpos humanos. O autor destaca que, geralmente quando falamos de disciplina, esquecemos o seu sentido mais corriqueiro, muito praticado na educação infantil, de disciplinar o corpo, a escrita, a forma de falar, a forma de se mover e de se comportar. Portanto, para Lenoir, o termo disciplina não envolve apenas um conceito intelectual, mas é algo que está escrito no corpo.

No campo do conhecimento científico, além das ferramentas intelectuais e teorias necessárias à aprendizagem de uma disciplina, as disciplinas científicas exigem uma série de habilidades manuais específicas, bem como a manipulação muitas vezes delicada de instrumentos variados. Estas habilidades, mesmo não estando especificamente descritas em lugar algum, constituem, juntamente com as teorias e os experimentos, aquilo que definimos como disciplina. Portanto, disciplinas são operadores práticos corporificados, ou seja, estão relacionadas a uma formação institucional que se volta para a organização de esquemas de percepção, avaliação, atuação e para a utilização destes como ferramentas de cognição e de comunicação.

Ao mesmo tempo, as disciplinas são também estruturas políticas que fazem a mediação entre a política econômica e a produção do conhecimento. Dito de outra maneira, as disciplinas regulam as relações de mercado entre os consumidores e os produtores do conhecimento. Na tentativa de ilustrar esta afirmação, Lenoir toma como exemplo o que acontece num departamento ou instituto de Física. Este não representaria o conhecimento efetivo praticado pelos diferentes pesquisadores. Na verdade, esta instituição se constituiria em uma estrutura política que representaria os interesses daqueles pesquisadores que trabalham em física nuclear, física de partículas e outras áreas específicas. Assim, a disciplina Física passa a ser entendida também como uma estrutura organizadora superior que representa o interesse político dos pesquisadores, dentro da universidade e em outras instâncias, na aquisição de recursos para a

condução do seu trabalho. A mesma coisa se aplica a outros ramos como a Biologia, por exemplo.

Estas questões levam Lenoir a considerar as disciplinas como estruturas dinâmicas destinadas a reunir, direcionar e reproduzir as práticas sociais e técnicas essenciais para o funcionamento de uma economia política e do sistema de relações de poder que a efetivam. Para este autor, olhar as disciplinas como organizações políticas ajuda a situá-las em um campo de disputas de poder e das questões que este suscita. É justamente neste aspecto de controle e policiamento, não no sentido externo e repressivo, mas antes, no sentido da internalização de modelos discursivos, práticas e estruturas de conhecimento que Lenoir deseja contextualizar sua discussão sobre disciplina. Segundo o seu entendimento, disciplinas são estruturas essenciais para a sistematização, organização e a corporificação de práticas institucionais das quais dependem tanto os discursos coerentes quanto o exercício legítimo do poder.

Portanto, disciplinas possibilitam a estabilização de numerosas e diversas práticas científicas locais, permitindo, num contexto mais amplo de uma economia de práticas, a organização da heterogeneidade em meio a qual a produção científica acontece; ou seja, disciplina é o que faz uma ciência não unificada funcionar.

As definições a seguir permitem reunir as diferentes facetas atribuídas pelo autor ao termo disciplina, bem como melhor localizar as implicações de suas discussões. Assim, para este autor:

- Disciplinas são instituições políticas que demarcam áreas de território acadêmico, distribuem privilégios e responsabilidades relacionados ao conhecimento especializado e estruturam os pedidos de financiamentos e recursos.
- Disciplinas estão inseridas em relações de mercado que regulam a produção e o consumo do conhecimento.
- Disciplinas são criaturas da história refletindo hábitos e preferências humanos e não uma ordem fixa da natureza.
- Disciplinas sistematizam e regulam o fluxo social e as práticas técnicas consideradas como centrais ao sistema econômico e a um estável sistema de relações de poder.

A PRODUÇÃO DAS DISCIPLINAS

Lenoir orienta a sua discussão sobre as disciplinas no sentido de estabelecer uma diferença entre a sua perspectiva, a qual aponta para o

entendimento da ciência enquanto produção cultural, e uma posição defendida por uma primeira tradição da ciência sociológica. Assim, nos trabalhos realizados a partir de um contexto que entendia a produção científica como dependente de uma teoria fundadora, única e dominante, a noção de disciplina é tomada em termos de explicações internalistas do conhecimento científico em oposição às explicações externalistas.

Uma explicação internalista do conhecimento científico não requer nenhum debate sobre a razão que confere àquele conhecimento um *status* de verdade. A própria natureza é o que torna uma explicação internalista da ciência verdadeira. Portanto, segundo esta perspectiva, a ciência, uma vez livre de influências, utilizando-se das suas próprias regras internas de produção do conhecimento científico, se dirigiria naturalmente à verdade. Se isto não acontece, é devido a influências e fatores políticos externos; é para essas explicações externalistas que a ciência e a sociologia tradicional irão olhar.

Lenoir assinala ainda que as explicações internalistas têm, muitas vezes, tratado as disciplinas como produtos de teorias científicas particularmente importantes, resultantes das atividades de uma descoberta que se destaca, de programas de pesquisa ou do trabalho de uma escola de pensamento. Assim, as explicações internalistas de uma disciplina são dominadas pelas teorias nucleares e pelos programas de pesquisa. Podemos tomar como exemplo desta discussão o caso do desenvolvimento da Fisiologia. A investigação do metabolismo interno aparece na Fisiologia como um problema definido por Lavoisier, que passa a ser persistentemente investigado por uma série de outros fisiologistas até, finalmente, a descoberta do Ciclo de Krebs. Este breve olhar na história da Fisiologia, dentro de uma perspectiva internalista, apresenta uma noção de disciplina sendo formada a partir de uma teoria central, sobre a qual os pesquisadores trabalham continuamente. Assim, segundo esta concepção, o problema e a atividade de pesquisa definiriam uma disciplina.

Uma posição diferente desta é aquela defendida pelos externalistas, onde as dinâmicas disciplinares são entendidas como essencialmente políticas, dependentes mais da distribuição dos recursos do que do conteúdo cognitivo. Neste sentido, as explicações externalistas focalizam sua atenção nos construtores das disciplinas, nos empreendedores, nos diretores e administradores de instituições.

Lenoir ressalta, ainda, que é freqüente encontrar-se um mito fundador associado à história de uma disciplina. Na sua opinião, um grande exemplo disto é apresentado em um artigo do paleontólogo Stephen Jay Gould. Neste artigo, o autor se propõe a refletir sobre a constituição da

biologia evolucionária como caracterizada estritamente pela teoria Darwiniana da seleção natural. O autor problematiza a questão salientando que outras formas e outros mecanismos evolutivos foram excluídos da Teoria Sintética da Evolução. Gould considera este fato bastante intrigante, uma vez que vários dos pesquisadores envolvidos na elaboração desta teoria mantinham pontos de vista divergentes, no que se refere aos processos responsáveis pela evolução das espécies, até pouco tempo antes do então chamado evento fundador da Síntese, em 1944.

Ao olhar para o desenvolvimento da Biologia Evolutiva, é possível perceber outras questões importantes no entendimento da formação de uma disciplina. É o que faz Lenoir ao comparar, por exemplo, o presente artigo de Gould com o trabalho de Ernst Mayr. Ele ressalta que Ernst Mayr não é apenas um dos fundadores da Teoria Sintética da Evolução, mas é também um historiador do darwinismo. Em uma das reedições da primeira edição do *Origem das Espécies*, Mayr enfatiza fortemente na introdução que ali está apresentado o verdadeiro darwinismo e é justamente nesta primeira edição que Darwin utiliza a seleção natural como o único mecanismo de evolução das espécies. Mais tarde, em edições subsequentes, o próprio Darwin se afasta um pouco do uso restrito da seleção natural como fator explicativo e começa a introduzir o que nós chamaríamos hoje de lamarckismo.

Porém, o que chama a atenção de Lenoir, ao olhar o trabalho de Ernst Mayr, é que parece existir uma linha direta, no que se refere à organização da Biologia Evolutiva, entre o seu trabalho e das pessoas que concordam com ele e o trabalho desenvolvido por Darwin. Esta linha direta acaba legitimando a idéia de um mito fundador que, no caso, aparece como uma história crucial que a Biologia Evolutiva conta, em função de propósitos políticos, dentro do seu próprio campo de conhecimento. Lenoir ressalta também que os mitos fundadores são essenciais tanto para as explicações externalistas quanto para as explicações internalistas. Permanecem importantes assim, para ambas as posições, as teorias fundadoras ou nucleares, bem como as pessoas fundadoras (geralmente os pais fundadores das diferentes teorias).

O entendimento do autor acerca da complexidade envolvida na formação das disciplinas se distancia das posições anteriores. Para ele, as ligações multidimensionais e as exclusões *de* e *entre* diferentes práticas discursivas, necessárias à criação de uma disciplina, extrapolam o poder de construção e orquestramento dos indivíduos. Para Lenoir, é preciso compreender que as disciplinas não possuem uma fonte originária ou

singular, mas são mais apropriadamente apreendidas como sistemas de efeitos interativos.

Neste sentido, a análise que Lenoir apresenta, em relação à formação das disciplinas, destaca a heterogeneidade e dispersão dos elementos desencadeadores na formação disciplinar. Discute também a impossibilidade de direcionar a formação disciplinar a partir de um único ponto de observação e, finalmente, considera os desdobramentos teleológicos de uma “idéia nuclear”, ou os persistentes esforços de pesquisadores isolados dentro de um mesmo campo de pesquisa, como não sendo suficientes para fundar uma disciplina. Tendo como base tais considerações, o autor afirma que ninguém, na verdade, cria disciplinas. Para ele, a melhor forma de capturar a noção de desenvolvimento de uma disciplina, não é através do desdobramento de uma idéia ou de um problema, mas antes, em termos de um tipo de economia.

Também em sua análise da formação das disciplinas, Lenoir irá se utilizar da noção de campo científico desenvolvida por Bourdieu. No entendimento deste último, o campo científico é um caso especial entre outros campos culturais, onde se instala um local destinado à competição pela autoridade científica, sendo esta entendida como capacidade técnica e, simultaneamente, como forma de poder social. Neste sentido, as lutas e disputas políticas sobre a distribuição se tornam inseparáveis do projeto cognitivista encarregado de definir o que constitui uma ciência autorizada e legítima. Aqui, as perspectivas internalista e externalista revelam suas limitações de análise.

Lenoir, na discussão da complexa dinâmica da formação das disciplinas, acredita ser importante não separar o que acontece dentro do laboratório (departamentos, instituições) do que acontece fora dele. Ao mesmo tempo, acredita ser importante distinguir entre o trabalho e as disputas políticas envolvidos num trabalho de pesquisa, das atividades e questões políticas envolvidas no trabalho de construção das disciplinas. Assim, na discussão que ele desenvolve sobre a formação das disciplinas ele estabelece uma distinção entre o que ele chama de programas de pesquisa e programas disciplinares. Cabe ressaltar que o autor não entende esta distinção como uma divisão dicotômica ou como uma relação do tipo causa e efeito, mas antes considera que ambas perspectivas detêm aspectos interrelacionados e interdependentes, constituindo-se em fontes de recursos mútuos no exercício de analisar os diferentes processos envolvidos na formação das disciplinas.

PROGRAMAS DE PESQUISA E PROGRAMAS DISCIPLINARES

Segundo Lenoir, tanto os programas de pesquisa quanto os programas disciplinares operam em termos da mesma dinâmica do campo científico, discutida anteriormente, porém, são orientados diferentemente no que diz respeito aos seus objetivos.

Para o autor, os programas de pesquisa se concentram mais na resolução de problemas do que no desenvolvimento de disciplinas; apresentam-se como instâncias cruciais para a acumulação de inovações em um determinado nicho institucional; recebem grande influência das técnicas e descobertas resultantes de outras áreas, dos chamados *outsiders* (por exemplo, a endoscopia e a cirurgia virtual em relação à prática médica) e, finalmente, caracterizam-se por apresentar uma rotina particular de trabalho fortemente associada à uma base instrumental.

Os programas disciplinares, por sua vez, são caracterizados pelo autor como sendo fundamentalmente institucionais no sentido da sua orientação; estão mais preocupados em estabelecer os papéis a desempenhar, facilitando a construção de elos entre as disciplinas, transmitindo e traduzindo ferramentas, conceitos e técnicas para outros grupos de usuários e para disciplinas adjacentes, e promovendo o treinamento de trajetórias profissionais particulares. Assim, os chamados cientistas-empreendedores construtores de disciplinas e os facilitadores externos exploram as condições excepcionais dentro dos contextos individuais para a organização de empregos, estabelecimento dos serviços necessários, criando sistemas de gratificação e a rotina de socialização profissional.

Ainda, os construtores de disciplinas se dirigem aos programas de pesquisa com o objetivo de atingir algumas metas institucionais. Portanto, disciplinas não são necessariamente histórias de sucesso de teorias particularmente poderosas ou de programas de pesquisa. Programas de pesquisa altamente exitosos, afirma Lenoir, não se traduzem em programas disciplinares. O sucesso é apenas parcialmente explicado pelo poder cognitivo da base de pesquisa.

Além disso, para servir de justificativa intelectual de uma disciplina, um programa disciplinar deve incorporar uma visão teórica e métodos suficientemente amplos e, onde for relevante, deve incorporar um inventário de técnicas e instrumentos capazes de sustentar pesquisas numa ampla e variada gama de problemas. Estas exigências intelectuais podem ser efetivadas apenas quando o programa disciplinar puder ser adaptado às exigências de uma economia política.

Finalmente, cabe destacar que o trabalho do professor Timothy Lenoir alerta para a importância de levar em consideração ambos aspectos das disciplinas — programas de pesquisa e programas disciplinares — como simultaneamente presentes na constituição de regimes de verdade. Assim, os programas de pesquisa se dedicam ao controle e definição do campo científico, enquanto os programas disciplinares se direcionam ao controle da sociedade. Ambos os processos são profundamente interdependentes. Programas de pesquisa não podem se manter poderosos e em expansão a menos que sirvam, eventualmente, como recursos para os programas disciplinares. Estes, por sua vez, se debruçam sobre as práticas, a instrumentalização, a organização e o empacotamento de resultados através dos bem sucedidos programas de pesquisa. Desta maneira, programas de pesquisa competem pela definição do campo científico ao mesmo tempo em que os programas disciplinares competem para a definição da sociedade num processo dinâmico de interpelações e influências mútuas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- LENOIR, T. The Discipline of Nature and the Nature of Disciplines. In: Messer-Davison, E.; Schumay, D. & Silvan, D. *Knowledges: Historical and Critical Studies in Disciplinary*. Charlottesville: University Press of Virginia, 1993.
- LENOIR, T. The Discipline of Nature and the Nature of Disciplines: Science as Cultural Production. (Lâminas/workshop), 1997.
- REGNER, A. C. Entrevista: conversando com Timothy Lenoir. *Episteme: filosofia e história das ciências em revista*. Porto Alegre, v.1, n.2, p. 9-22, 1996.